

Okul Öncesi Eğitimin Önemi Hakkında Bir Gözden Geçirme Çalışması

Araştırma Makalesi

**Ahmet ÇİFTÇİ¹ - Adil EYİCAN²
Sedat ALTUNAY³- Feyat ERİBOL⁴**

¹ Sınıf Öğretmenliği, MEB,
ahmetcftc604@gmail.com,
ORCID:0009-0007-3806-0817

² Finansal Ekonomi YL, MEB,
ozgurozan72@gmail.com
ORCID:0009-0003-1366-00446

³ Biyoloji Öğretmenliği, MEB,
sedaltunay77@gmail.com
ORCID:0000-0003-2458-3362

⁴ Fen Bilimleri Öğretmenliği, MEB,
saideribol@gmail.com
ORCID:0000-0001-7584-1371

ÖZET

Okul öncesi eğitim, çocukların doğumdan ilkököl çağına kadar olan dönemde aldığı eğitim anlamına gelmektedir. Bu dönemde çocuklar temel beceri ve bilgileri kazanırken, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri desteklenmektedir. Okul öncesi eğitim, çocuklara oyun tabanlı öğrenme fırsatları sunmakta ve onların merakını teşvik etmektedir. Genellikle anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri gibi kurumlar aracılığıyla sağlanan okul öncesi eğitim programları oyun, sanat, müzik, beden eğitimi gibi çeşitli etkinlikleri içerebilir. Önemli sayıda araştırma, okul öncesi eğitimin küçük çocukların öğrenmesini ve gelişimini iyileştirebileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle son yıllarda okul öncesi programlara katılım çok daha yaygın hale gelmiş ve bu programlara yönelik halk desteği önemli ölçüde artmıştır. Bu bağlamda çalışma okul öncesi eğitime ilişkin mevcut bilim ve kanıtlara dayalı tarafsız, kapsamlı ve güncel bir inceleme sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Anaokulu, Eğitim, Erken Çocukluk, Erken Çocukluk Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim.

GİRİŞ

Çocuk kavramı doğumdan ergenliğe kadar olan süreci yaşayan canlı, genç vatandaşı, gelişen insan gibi tanımlarla betimlenmiştir (Çelik, 2005). Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde çocuk kavramı, “genç erkek veya kız, bebeklik ile ergenlik arasındaki gelişme dönemindeki genç erkek veya kız, belli bir işte tecrübesi ve yeteneği olmayan kişi” olarak tanımlanmaktadır. (Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük, 1988). Bilgiç'e (2005) göre

önyargılardan ve duygulardan arınmış çocuklarla ilgili nesnel kavramlar ortaya atılsa da çocuklar gerektiği gibi yoğrulabilecek hamurlar değiller. Asla yetişkin bir bireyin küçük bir kopyası olarak tanımlanamazlar. Çocuğun çevresini algılaması ve yorumlaması farklıdır. İsviçreli bilim adamı Jean Piaget, çocuğun kendine özgü düşünme, algılama ve yorumlama özelliklerine sahip olduğunu ve çocuğun somut olarak düşündüğünü belirtmiştir (Bilgiç, 2005). Doğum sürecinde her çocuğun kendine has bir karakteri, davranışı, zekâsı ve görünümü olmasına karşın, çocuk aynı zamanda farklı yaratıcı güçler ve yeteneklerle donatılmıştır. Çocuk eşsiz bir birey olarak görülmelidir. Çocuk eğitimi konusunda güncel ve etkili faktörler gözler önüne alınarak, öğretim ve öğrenme durumları hazırlanmalıdır (Alkayış, 2020). Bu nedenle çocukların eğitimi diğer yaş gruplarının eğitiminden farklılık göstermektedir. Erken çocukluk döneminde verilen bu eğitime okul öncesi eğitim adı verilmektedir. Okul öncesi eğitim, genellikle anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri gibi kurumlar aracılığıyla sağlanır. Eğitim programları oyun, sanat, müzik, beden eğitimi gibi çeşitli etkinlikleri içerebilir. Aynı zamanda çocukların sosyal beceriler kazandığı, problem çözme yeteneklerini geliştirdiği ve öğrenmeye hazır hale geldiği bir ortam sunmaktadır (Yoshikawa vd., 2013). Okul öncesi eğitimin önemi giderek daha fazla vurgulanmaktadır, çünkü bu dönemdeki sağlam temeller çocuğun ilerleyen eğitim hayatını olumlu yönde etkileyebilir. Eğitimciler, anne babalar ve toplumun geneli, okul öncesi eğitime gereken önemi vermek ve çocukların en iyi şekilde desteklenmesini sağlamak için çaba göstermektedir. Bu bağlamda bu çalışma okul öncesi eğitimin önemine ilişkin mevcut bilim ve kanıtlara dayalı tarafsız, kapsamlı ve güncel bir inceleme sağlamayı amaçlamaktadır.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim, çocukların doğumdan ilkököl çağına kadar olan dönemde aldığı eğitim anlamına gelmektedir. Okul öncesi eğitim, genellikle 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen, oyun tabanlı öğrenme ve etkileşim odaklı bir eğitim türüdür. Bu dönemde çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve motor becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan bir eğitim türüdür. İlk çocukluk öğrenme yılları olarak bilinen 3-6 yaş arasındaki okul öncesi dönem, çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden önemli ölçüde geliştiği bir süreçtir (Yapıcı ve Ulu, 2010). Bu dönemde çocukların tüm gelişim alanlarında nitelikli birer birey olarak gelişip doğru yönde desteklenebilmeleri ve ileriki yaşamlarına yön verecek temel becerileri kazanmaları için okul öncesi eğitim kavramı ortaya çıkmıştır.

Okul öncesi dönem, çocuğun doğumundan 6 yaşına kadar olan dönemi kapsar ve bu döneme ilişkin birçok tanım yapılmaktadır. Bu tanımlardan birisine göre 0-6 yaş arası çocukların gelişimini sağlamayı amaçlayan sistemli, düzenli ve planlı her türlü eğitim faaliyetlerine okul öncesi eğitim denilmektedir (Kuru-Turaşlı, 2008). Başka bir tanımlamaya göre okul öncesi eğitim; çocuğun doğumundan başlayarak, ilkökölün başlangıcına kadar ileriki yaşamında hayati öneme sahiptir. Bu dönemde fiziksel, psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel, dil gelişimi ve öz bakım becerileri büyük ölçüde tamamlanır, aile ve kurum işbirliği ile devam ettirilir, kişiliğin de tanımlandığı bir süreçtir (Akduman, 2009). Okul öncesi eğitim, doğumdan zorunlu eğitimin başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını kapsayan, ailenin bu planlı ve denetimli gelişim sürecinin dışında tutulduğu bir eğitim zinciridir (Çetinkaya, 2006). En genel

ifadesi ile okul öncesi eğitim kurumunda aile ya da alternatif programların verildiği sistemli ve planlı bir eğitim süreci okul öncesi eğitim olarak tanımlanabilir (Kuru-Turaşlı, 2008).

1.2. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Okul öncesi eğitimin amacı, çocukların öğrenmeye istekli, bağımsız düşünebilen, sosyal ilişkiler kurabilen ve duygusal olarak dengeli bireyler olarak gelişmelerini sağlamaktır. Bu dönemde çocuklar renkler, şekiller, sayılar gibi temel kavramları öğrenirken, dil gelişimleri desteklenir ve motor becerilerini geliştirirler (Barnett, 2008). Okul öncesi eğitim, çocukların temel becerileri kazanmasını, özgüven geliştirmesini, problem çözme yeteneklerini artırmasını ve iletişim becerilerini geliştirmesini hedefler. Aynı zamanda dil gelişimi, matematiksel kavramlar, fen bilgisi temelleri gibi alanlarda da çocukların hazırlıklı hale gelmelerine yardımcı olur. Bu eğitim türü, genellikle oyun temelli öğrenmeyi vurgular. Oyun, çocukların keşfetmelerini, deneyimlemelerini ve öğrenmelerini sağlayan bir araç olarak kullanılır. Sanat, müzik, hareket ve dramatik oyun gibi etkinliklerle çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olunur (Zigler vd., 2006).

Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda okul öncesi eğitimin amaç ve görevleri;

- Çocukların beden, zihin ve duyu gelişimi ile iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
- Onları ilkokula hazırlamak,
- Olumsuz çevre ve aile koşullarından gelen çocuklar için ortak gelişim ortamı oluşturmak,
- Çocuklara doğru ve güzel Türkçe konuşmalarını sağlamaktır (MEB 2015).

Yukarıda da belirtildiği gibi ülkemizde okul öncesi eğitimin öncelikli amaçları çocukların her yönden gelişimini desteklemek, onları ilkokula hazırlamak, çocuklar arasında var olan fırsat eşitsizliklerini en aza indirmek ve çocukların dili kullanmalarını sağlamaktır (Kuru-Turaşlı, 2008).

1.3. Okul Öncesi Eğitimi Önemi

Sosyal devletin fırsat eşitliği çerçevesinde tüm bireylere sunması gereken en temel kamu hizmeti eğitimidir. Nitelikli insan gücü yetiştirmek de eğitimin en önemli amacıdır (Sevinç, 2003). Toplumsal refahın geliştirilmesinde ve yaşam standartlarının yükseltilmesinde, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesinde, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin sağlanmasında, bireyin eğitim hakkının çağdaş standartlara getirilmesi ve yürütülmesi eğitimin amaçları arasındadır. Bu nedenle, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ilkelerine uygun, çocuklara kaliteli bir eğitim ortamı hazırlamak ve giderek artan okul öncesi eğitim talebini doğru bir şekilde karşılamaya yönelik çalışmalar önem kazanmıştır (Sevinç, 2003). 0-6 yaş arası çocuğun şekillenmeye ve öğrenmeye en açık olduğu dönem olduğu düşünüldüğünde okul öncesi eğitimin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Çocuğun gelişim özelliklerine uygun, zengin uyaranlarla dolu fiziksel ortam olanakları sağlayarak çocuğu zihinsel ve sosyal gelişim açısından okula ve yaşama hazırlamayı amaçlayan temel eğitim süreci okul öncesi olarak kabul edilmiştir (Çetinkaya, 2006). Yapılan araştırmalar 0-6 yaş arasında kazanılan deneyimlerin gelişim sürecine etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Çocukluk yıllarındaki deneyimler üzerine yapılan bir araştırmada, çocuğun belirli bir yönde davranma eğiliminin önceki deneyimlere ve

yaşama bağlı olduğu ve çocukluk sürecinde kazanılan deneyimlerin sonraki yıllarda edinilen deneyimlerden daha etkili olduğu vurgulanmaktadır (Biçer, 1994). Eliason ve Jenkins'e (2003) göre okul öncesi dönemde verilecek nitelikli bir eğitim çocuğun yaşamının şekillenmesi açısından önemlidir.

Okul öncesi eğitim aynı zamanda çocuğun kendi vücut yapısını tanımasına, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamasına ve vücudunu etkin kullanmasına yardımcı olur. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun kişisel gelişim düzeyi, ilgi ve gereksinimlerine uygun olarak hazırlanan uyarıcı ortam içerisinde, grup içinde performans göstermesi, sağlıklı ilişkiler kurması, günlük hayatın gereklerini ve kurallarını uygulaması açısından önemli rol oynamaktadır. Bunların yanı sıra çocuklara cinsel kimliklerini tanımaları, benliklerini geliştirmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için ortamlar hazırlarlar. Bu sayede çocuk kişisel kontrolünü geliştirir ve özgür kişiliğini kazanır. Sonuç olarak okul öncesi eğitim kurumları, sunulan eğitim ortamlarında sağlıklı ve düzenli fiziki koşullar ve zengin uyarıcılar ile çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemekte, çevreye ve gelecek yaşama uyumlarını kolaylaştırmaktadır (Yüksel, 2012).

Kuru-Turaşlı'ya (2008) göre okul öncesi eğitim çocuğun bilişsel, dil, sosyal-duygusal, fiziksel gelişim alanlarını destekler, var olanlarını keşfetmeyi, geliştirmeyi ve kullanmayı sağlar, ilkokulun gerektirdiği sosyal-duygusal ve zihinsel yeterlikleri sağlar, çocuğun bulunduğu toplumun kültürel değerlerini tanımasını, benimsemesini ve uyum sağlamasını sağlar. Bütün bunlar için zengin uyarıcılarla uygun bir ortam sunar.

Adından da anlaşılacağı gibi okul öncesi, çocuğun gelişiminin ilk yıllarında yaşadığı bir deneyimdir. Profesyonel olarak eğitilmiş yetişkinler tarafından yürütülen, öğrenmenin oyunla birleştirildiği bir erken çocukluk programıdır. Bu bağlamda okul öncesi eğitimin önemi, çocuğun duygusal, sosyal ve kişisel büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmasıdır. 3 yaşındaki bir çocuk, ebeveynleri dışındaki yetişkinlerle zaman geçirebildiğinde, yetişkinlerle güvene dayalı ilişkiler kurmayı öğrenir. Okul öncesi, kişisel gelişimi teşvik eden yeni şeyler öğrenme ve paylaşmanın önemini öğrenmek için çocuğun yapılandırılmış bir ortamda ilk deneyimidir. Bir çocuk evde konuşmayı öğrense de okul öncesi eğitimde aynı yaş grubundaki çocuklarla ve öğretmenlerle sürekli etkileşim ve maruz kalma onların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur (Özdil, 2008). Düşüncelerin ve bilgilerin bilgiye dönüştürülebilmesi için zihinsel görüntülerin dillere dönüştürülmesini içerir. Rol oyunları, sesli okuma oturumları ve hikâyeler yoluyla zengin dile maruz kalmak, çocuğun kelime dağarcığını geliştirmeye yardımcı olur ve böylece dil becerilerini geliştirir (Akçay, 2016). Dil becerileriyle birlikte dilin bir diğer işlevi ise insanın bu dünyayı ve evreni daha iyi anlamak, anlamlandırmak için duyduğu bilgi ihtiyacını giderme çabasıdır (Alkayış, 2018). Okul öncesi dönemde çocukların sadece çevrelerini keşfetmeleri değil, aynı zamanda fiziksel koordinasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamda okul öncesi eğitim koşma, tırmanma, boncuk işi, sanat ve zanaat içeren aktiviteler, el-göz koordinasyonu ile ince ve kaba motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olur (Özyürek vd., 2015).

SONUÇ

Okul öncesi eğitim, genellikle 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenen, oyun tabanlı öğrenme ve etkileşim odaklı bir eğitim türüdür. Bu dönemde çocukların sosyal,

duygusal, zihinsel ve motor becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan bir eğitim türüdür. Okul öncesi eğitim, çocukların temel becerileri kazanmasını, özgüven geliştirmesini, problem çözme yeteneklerini artırmasını ve iletişim becerilerini geliştirmesini hedefler. Aynı zamanda dil gelişimi, matematiksel kavramlar, fen bilgisi temelleri gibi alanlarda da çocukların hazırlıklı hale gelmelerine yardımcı olur. Bu eğitim türü, genellikle oyun temelli öğrenmeyi vurgular. Oyun, çocukların keşfetmelerini, deneyimlemelerini ve öğrenmelerini sağlayan bir araç olarak kullanılır. Sanat, müzik, hareket ve dramatik oyun gibi etkinliklerle çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olunur. Okul öncesi eğitim, çocukların okula hazırlanmalarına ve daha sonra daha karmaşık öğrenme süreçlerine geçiş yapmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların etrafındaki dünyayı anlamalarına ve çevreleriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olur. Anne babalar, eğitimciler ve toplum genelinde, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimine olumlu katkı sağladığına inanılır ve bu nedenle bu döneme özel programlar ve kurumlar geliştirilir.

KAYNAKÇA

- Akçay, A. (2016). Okulöncesi Eğitimi Almanın Öğrencilerin Dil Becerilerinin Gelişimine Etkisi. *Electronic Turkish Studies*, 11(3).
- Akduman, G.,G. (2010). Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi, Gülden Uyanık- Balat (Ed.) içinde *Okul Öncesi Eğitime Giriş* (s.2-19) Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Alkayış, A. (2018). Dil felsefesi bağlamında wittgenstein'in tractatus logico-philosophicus ile felsefi soruşturmalar döneminin karşılaştırılması, *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi*, 2 (1).
- Alkayış, A. (2020). *Çağdaş Sorunlar Karşısında İnsan ve Eğitim*. Ankara: Astana Yayınları.
- Barnett, W. S. (2008). *Preschool education and its lasting effects: Research and policy implications*. Boulder and Tempe: Education and the Public Interest Center & Education Policy Research Unit.
- Bicer, M. (1994). *Ankara İl Merkezindeki Anasınıfları ile Uygulama Anaokullarının Fiziki Özellikler Açısından Kıyaslanarak Değerlendirilmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bilgiç, D. E. (2005). *Kent konutlarında çocuk odası mekân tasarımı ve mobilyası*. Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Çelik, C. (2005). Çocuk kavramı ve medeni hukuk açısından çocuk haklarının tarihi gelişimi. *Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi*, 36.
- Çetinkaya, C. (2006). *Türkiye'de okul öncesi eğitiminin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu* Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Eliason, C. ve Jenkins, L. (2003). *A practical guide to early childhood curriculum* (7. bs.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Kuru-Turaşlı, N. (2008). *Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Kapsamı*. Anı Yayıncılık.
- MEB, (2015). *Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Temel Kanunu*,

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html, (Erişim Tarihi: 15.08.2023).

- Özdil, G. (2008). *Kişilerarası problem çözme becerileri eğitimi programının okulöncesi kurumlara devam eden çocukların kişilerarası problem çözme becerilerine etkisi* (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., & Yavuz, N. F. (2015). Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor. *International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)*, 3, 479-488.
- Sevinç, M. (2003). *Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar*, İstanbul: MORPA Kültür Yayınları.
- Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük (1988). Ankara: Türk Dil Kurumu Baskıları
- Yapıcı, M., & Ulu, F. B. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi öğretmenlerinden beklentileri. *Kuramsal Eğitimbilim Dergisi*, 3(1).
- Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., ... & Zaslow, M. J. (2013). Investing in our future: The evidence base on preschool education. *Society for Research in Child Development*.
- Yüksel, B. (2012). *Analysis of the effects of sustainable design in kindergartens* (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
- Zigler, E., Gilliam, W. S., & Jones, S. M. (2006). *A vision for universal preschool education*. Cambridge University Press.

A Review on the Importance of Preschool Education

Research Article

**Ahmet ÇİFTÇİ¹ - Adil EYİCAN²
Sedat ALTUNAY³- Feyat ERİBOL⁴**

¹ Classroom Teaching, MEB,
ahmetcftc604@gmail.com,
ORCID:0009-0007-3806-0817

² Education Financial Economics Master, MEB,
ozgurozan72@gmail.com
ORCID:0009-0003-1366-00446

³ Biology Teaching, MEB,
sedaltunay77@gmail.com
ORCID:0000-0003-2458-3362

⁴ Science Teacher,, MEB,
saideribol@gmail.com
ORCID:0000-0001-7584-1371

ABSTRACT

Pre-school education means the education that children receive from birth to primary school age. During this period, while children gain basic skills and knowledge, their social, emotional and cognitive development is supported. Preschool education provides children with play-based learning opportunities and encourages their curiosity. Preschool education programs, which are usually provided through institutions such as kindergartens, nurseries, and children's clubs, may include various activities such as play, art, music, physical education. A significant amount of research reveals that preschool education can improve the learning and development of young children. For this reason, participation in preschool programs has become much more common in recent years and public support for these programs has increased significantly. In this context, this study is to provide an impartial, comprehensive and up-to-date review of pre-school education based on existing science and evidence.

Keywords: Kindergarten, Education, Early Childhood, Early Childhood Education, Preschool Education.